

Прокоп'юк О. Б.

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

СПРОБА ТИПОЛОГІЗАЦІЇ ЦЕРКОВНИХ ВКЛАДІВ ЗА ПРЕДМЕТОМ ВКЛАДАННЯ

Широку тему церковних вкладів і вкладників не можна назвати недослідженою чи маловивченою, швидше навпаки – вона постійно притягує увагу дослідників. З'являються все нові й нові публікації, присвячені окремим питанням, пам'яткам чи групам пам'яток; спектр робіт досить широкий. Проте досі бракує проблемних та узагальнюючих студій, присвячених аналізу церковних вкладів та їхніх вкладників, наприклад, з соціорелігійної чи соціокультурної перспективи.

Одна з ключових проблем лежить в термінологічній площині, адже як в джерелах, так і в дослідженнях, на позначення вкладів вживаються різні терміни, вивчення і узгодження яких справа майбутніх розвідок. Наразі ми послуговуватимемося терміном “вклади” як максимально узагальнюючим. Водночас не відкидаємо побутування та вживання інших, зафіксованих в джерелах, понять на позначення вкладу. Їх вживатимемо, як синонімічні, наприклад: “пожертва”, “подання” та ін. В записі від 22 лютого 1795 р. київський митрополит Самуїл (Миславський) так пояснював значення слів “вклад” і “вкладчик” – “вклад значит деньги, или вещи данныя кем на церковное или монастырское употребление”, “вкладчик в церковном наречіи значит того, кто даеть вкладу на церковное строение, или на другія какія либо потребности”¹. До цього варто додати – кожен вклад передбачав молитовне (літургійне) поминання вкладника.

Проблема, на якій плануємо зосередити увагу, стосується типологізації вкладів, а саме: класифікації за предметом вкладання. Остання конкретизація важлива, оскільки, змінивши критерій (наприклад, на – за мотивацією), отримаємо іншу схему. Оскільки, традиція церковних вкладів має глибоке коріння, широку географію та конфесійне забарвлення, доречним буде уточнити, що наразі в полі зору – Київська православна митрополія та козацька Україна другої половини XVII–XVIII ст.

Наразі видається можливим за предметом вкладання виділити наступні групи вкладів:

- земельні та права на певний вид діяльності;
- грошові (на будівництво храмів; на виготовлення ризничих речей; за вписування в поменник; пожертви при мощах і святинях; ін.);
- речові (ризничі речі; світський одяг; ін.);
- натуральні (продукти; худоба; ін.);
- реліквії;
- антимінси;
- вотивні привіски.

Спробуємо охарактеризувати та проілюструвати прикладами вказані групи вкладів.

Дослідження землеволодіння монастирів досить добре показують, що монастирі формували свій земельний фонд, перш за все, завдяки вкладам. Переважно такі вклади, зважаючи на юридичну та фактичну сторону володіння цим ресурсом, здійснювалися правлячими особами або заможними представниками соціуму. Сплеск земельних надань Православній Церкві припадає на другу половину XVII – першу чверть XVIII ст., коли після Хмельниччини, на хвилі перерозподілу земельного фонду, православні монастирі отримали суттєві земельні надання від гетьманів, про що свідчать гетьманські універсали; їх доповнили царські пожалування та окремі земельні вклади від представників козацької старшини².

У XVIII ст. монастирське землеволодіння практично не розвивалося. Масштаби земельних надань суттєво скорочуються, що пояснюється, на нашу думку, низкою факторів: відносною непоручністю і усталеністю землеволодіння, послабленням позицій козацької старшини, а також початком суттєвих змін у ставленні правлячої еліти до церковного землеволодіння.

¹ ЦДАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 783, арк. 50зв.

² Питання земельних надань потребує окремого вивчення, попередні спостереження зроблено на основі комплексу документів, виданих в серії “Універсали українських гетьманів”, зокрема, див.: Універсали Богдана Хмельницького. 1648–1657 / Упоряд. І. Крип'якевич, І. Бутич; ред. кол. В. Смолій [та ін.]. К., 1998. 383 с.+дод. – (Матеріали до українського дипломатарію. Серія 1 “Універсали українських гетьманів”).

Чи не найбільш поширеними та універсальними слід вважати грошові вклади. Їх різноманіття всередині групи надзвичайно широке як за своїм призначенням, так і вартістю (від копійчастих, котрі слугували платою, наприклад, за молебні до тисячних, що витрачалися на будівництво храмів) та ін. Доступні для різних прошарків суспільства, вони не потребували додаткової підготовки, завжди були вживані та актуальні. Зафіксовані в низці джерел. Жодне храмобудівництво не обходилося без пожертв чи то одного ктитора, що рідкість, чи багатьох, що більш поширено. В Київській митрополії десятками видавалися прошнуровані книги для збору коштів на будівництво, поновлення храмів; виготовлення іконостасів та ін. Поменники, як найбільш популярну платню за внесення імен, вказують гроші¹. Трапляються окремі дані про грошову милостиню, прив'язані до речових вкладів, наприклад, гроші вкладені на виготовлення конкретних богослужбових предметів. На Близьких і Дальніх печерах Києво-Печерської лаври, в 70 – 80-х рр. XVIII ст. зафіксовано такі грошові подання: біля мощів; за відправлення молебнів та вписування в поменник; кошелькові й кропильні гроші; гроші за свічки; при виході з печерного лабіринту².

Грошові вклади надзвичайно варіативні і тут ще потрібно шукати об'єднанчі критерії для виділення окремих видів пожертв у середині групи.

В групі речові вклади доречно виділити наступні види: 1) речі, що використовувалися в богослужінні: ікони, книги, богослужбове начиння, облачення та ін.; 2) дорогоцінні метали та тканини; 3) жіночий (рідше чоловічий) одяг. Всі вказані види вкладів зафіксовані в реєстрі “зібраного” архімандритом Афонської лаври Космою в Київській митрополії в середині XVIII ст.³ Якщо з допомогою цього джерела подивитися, що саме жертвували впливові та багаті представники козацького стану, то “найкращим” вкладом вважалася срібна чи срібна з позолотою чаша або ж фелон з парчі чи бархату. Ці речі найчастіше обирали для вкладу. З чаші причащалися, в ризах звершували Літургію, що символічно сприймалося як співпредстояння вкладника перед Господом на кожній Літургії. В разі відсутності готових церковних речей, за вклад могли слугувати дорогоцінні речі: срібні стакани, чарки, ложки або шматки срібла як матеріал на виготовлення богослужбового начиння чи відрізи тканини на пошиття богослужбового облачення. Найчастіше згадуються дорога парча та бархат від верхівки соціуму і полотно – від бідніших прошарків. Також жертвували штоф, адамашку, табін (полутабін), білокос, дуклю, грезет, голю, мухояр, кумач; сітку (мереживо) і позумент, якими прикрашали вже готовий одяг священнослужителів; відрізки тканини гаптовані золотом і обкладені бахромою. До категорії популярних вкладів, які теж використовувалися в богослужінні і рахунок яких йде на десятки, належать скатертини, хустки, серветки, рушники (інформації про конкретних вкладників у цій групі нема). Від заможніших вкладників такі вклади могли бути отримані на додаток до основного, більш вагомому вкладу; для бідніших же такий вклад міг бути самодостатнім.

В реєстрі “зібраного” архімандритом Космою зафіксовано ще один вид речових вкладів – жіночий (рідше чоловічий) одяг, – який в ранньомодерну добу мав велику матеріальну цінність, був своєрідним капіталовкладенням, тому практика подібних вкладів виглядає цілком очевидною. Серед “зібраного” Космою фігурують жіночі кунтуші з парчі або штофу; спідниці зі штофу і голі; штофові запаски; чепці жіночі або їх багатші різновиди – вершок і серпанок жіночий; ін. Окремі вказівки на жертводавців у цій категорії вкладів є, й вони засвідчують, що для представників заможних верств такий вклад доповнював основний, більш вагомий, наприклад, богослужбового начиння чи облачення. В обителі ж світський одяг міг бути перешитий на церковне облачення, або ж проданий з тим, щоб за одержані кошти були придбані богослужбові чи інші предмети, необхідні обителі, або ж сплачені борги та ін. Прикладів надання “другого життя” вкладним речам в монастирях можна навести чимало; загалом вони мають універсальний характер, хоча й можуть містити місцевий колорит.

¹ Поменник Софії Київської: Публікація рукописної пам'ятки другої половини XVIII – першої чверті XIX ст. / Упоряд. та вступна стат. О. Б. Прокоп'юк. К., 2004. С. 13-14.

² Прокоп'юк О. Б. “Час” паломництва до Києво-Печерської лаври (за даними про пожертви 1775–1785 рр.) // Могилянські читання 2018. Дослідження сакральних пам'яток України. Зб. наук. праць. К., 2018. С. 76-80.

³ Тут наведено окремі витяги з детального аналізу “зібраного” архімандритом Космою, публікація окремої статті запланована в збірнику праць за результатами конференції “В орбіті християнської культури. До 1030-річчя хрещення Русі”: Прокоп'юк О. Б. Вклади як маркер релігійності в ранньомодерному соціумі (“зібране” афонським архімандритом Космою в Київській митрополії у середині XVIII ст.).

У групі речових вкладів окремо варто згадати книги, пожертви яких досить добре відслідковуються за покрайніми записами у самих стародруках, про що маємо значну кількість окремих публікацій, а також каталогів¹.

Натуральні вклади досить добре прослідковано на прикладі поменника Пустинно-Миколаївського монастиря, в якому вони зафіксовані. За спостереженнями Я. Шульги, натуральні вклади в поминальній книзі представлені непоодинокими записами худоби, а саме: коней, корів та волів. Їхнє можливе різноманіття ілюструє запис, про подання Марією Маховишею “редису на посадку”. Авторка припускає, що натуральних пожертв було більше, але їх частіше записували не до синодика, а до книги прибутків і витрат Пустинно-Миколаївського монастиря².

До натуральних вкладів слід віднести й обов’язок парафіяльної громади забезпечувати богослужіння восковими свічками, вином та просфорами, що також трактувалося як вклад на помин душі. Зокрема, подібну практику можемо проілюструвати прикладом Спасо-Преображенської церкви на Подолі, на Літургію в якій щонеділі давав по півкварти волоського вина київський міщанин грек Іван Миколайович Рибальський на поминання родичів і відпущення гріхів³. Право чи обов’язок забезпечувати храм свічками були ретельно розписані в Спасо-Преображенській церкві: свічку в лампаду перед іконою Спасителя над Царськими вратами надавала вдова Дещиха; перед великим намісним образом Спасителя середня свічка – від бурмістрової Силенкової, а дві бокові – церковні; перед великою намісною іконою Преображення Господнього середня свічка була від рибальського цеху, а дві бокові – церковні; перед намісною іконою Пресвятої Богородиці середню свічку ставила Євстафія Михайленко, одну з бокових – Іванова, інша була церковною. В приділі Стрітіння Господнього перед іконою Стрітіння свічку ставила Сиченкова; перед іконою Пресвятої Богородиці поблизу Преображення Господнього – київський бурмістр Косма Кричевець; перед іконою святого Миколая – Соленик. В приділі святого Георгія перед іконою Святої Трійці на ставнику стояла церковна свічка; перед іконою Богородиці – від Олексія Скаби; перед іконою св. Георгія – від Олександра Орешкевича. На свічнику, що висів посеред церкви і свічки на якому запалювали лише один раз на рік, на свято Преображення Господнього, 16 свічок ставила дружина райці Івана Гудими⁴. У притворі на ставниках перед іконою Богородиці та іконою св. Миколая свічки були відповідно від Яковихи та Семена Козельського, а у висячому свічнику одну свічку ставила Савиха⁵. Право чи обов’язок забезпечувати храм свічками вважався почесною справою, найкраще це підтверджує приклад вкладу ізюмського полковника Федора Краснокутського, який ще при житті давав гроші на “незгасну” свічку до Успенської чудотворної ікони Божої Матері в Києво-Печерській лаврі. До того ж, заповідав 2 тис. руб. на її підтримання ще 40 років після його смерті⁶.

Траплялося, що як вклад до монастирів та парафіяльних храмів надходили реліквії, на володіння якими Церква не мала монополії, а вони так само могли бути і в приватній власності. В такий спосіб мощі (не вказано яких святих) та кров Ісуса Христа потрапили до Києво-Печерської лаври від графа Сергія Шереметьєва у 1768 р.⁷ До Михайлівського Золотоверхого монастиря у 1780 р. капітан Христофор Попов і його дружина Олена Попова вклали ковчег з часточками мощів свт. Спиридона Триміфунтського, вмч. Пантелеймона,

¹ Див: *Шамрай М. А.* Маргіналії в стародруках кириличного шрифту XV–XVII ст. з фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / М. А. Шамрай; співголови ред. кол. О. С. Онищенко та ін. К., 2005; *Бондар Н. П.* Видання Івана Федорова та Петра Мстиславця з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: дослідження, попримірниковий опис / Н. П. Бондар; [наук. ред. Г. І. Ковальчук]. К., 2012; Колекція кириличних стародруків із зібрання Чернігівського історичного музею ім. В. В. Тарновського: Каталог / Упоряд. С. О. Половникова, І. М. Ситий; відп. ред. О. Б. Коваленко. К., 1998; та ін.

² *Шульга Я. М.* Паломництво до київських православних святинь у XVIII ст.: соціоантропологічний вимір. Дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01. К., 2015. С. 182-188, 268-272.

³ ІР НБУВ, ф. І, № 5448, арк. 8зв.

⁴ *Лякіна Р. М.* Гудими-Левковичі [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 2: Г-Д / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. К., 2004. Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Gudymy_Levkovychi

⁵ ІР НБУВ, ф. І, № 5448, арк. 8-8зв.

⁶ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 75, арк. 1-60.

⁷ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 373, арк. 2-3зв.

сщмч. Харалампія, вмч. Димитрія Солунського, сщмч. Фоки, сщмч. Макарія, прп. Єфрема (Сиріна) і трьох невідомих святих¹. У 1750 р. парафіяльна громада Полтавської соборної Успенської церкви спробувала набути часточку Животворного Древа (як виявилось сумнівного походження) у вже згаданого афонського архимандрита Косми, пожертвувавши йому срібні з позолотою чашу, дискос, звізду та лжицю, зелені сріблоглавні ризи, два покрівці і воздух золотом шиті, штофовий зелений стихар, зелені златоглавні поручі і епитрахиль². Цей випадок цікавий ще й тим, що зробивши по-суті речовий вклад до афонського монастиря, громада отримала можливість вкласти реліквію до свого парафіяльного храму.

В окремих випадках функції церковних вкладів набували антими́нси. На те, що антими́нси можуть ставати церковними вкладами, спеціальну увагу звернув В. Ткачук у дисертаційному дослідженні, присвяченому цим пам'яткам. Водночас, дослідник зазначає ексклюзивність подібної практики: “перебування антими́нсів у власності єпископів, а також їхнє одноманітне граверне виконання не сприяли поширенню цієї практики, дарувальниками переважно могли бути лише владики”³. Також дослідник застерігає про досить тонку межу між антими́нсом-даром (переданим на прохання), завдання якого в налагодженні комунікації і антими́нсом-вкладом (здійсненим за власним бажанням), за яким слідує літургійне поминання⁴. Наразі лише додамо унікальний приклад вкладу особливого антими́нса, виконаного на металі, від світської особи, гетьмана Івана Мазепи до храму Гробу Господнього в Єрусалимі, як зазначають окремі дослідники, такий вклад був мотивований бажанням Мазепи бути похованим на Святій землі⁵.

Насамкінець виділимо особливу групу вкладів, а саме: воти, котрі відображають безпосередню молитовну комунікацію віруючих із святинями. Хоча надання вотивних привісок до ікон Св. Синод заборонив указом 1722 р., вони залишалися популярними впродовж усього XVIII ст., їх продовжували як приносити, так і приймати⁶. Дослідженню вотивів, як способу шанування святині, на прикладі київських святинь, щоправда, пізнішого часу, присвячена дисертаційна робота Антоніни Кізлової. Принесення дрібних молитовних дарів, якими є воти, до конкретної святині, дослідниця називає загальнодоступним матеріальним проявом віри в те, що Божа допомога надійшла за молитвою при конкретній святині⁷. Значна частина богомольців усвідомлювала надання до святині дару як матеріальне підкріплення молитви. Найчастіше приносили воти у формі людського тіла, його частин або окремих органів, траплялися й прикраси, проте вони вважалися другорядними за символічним значенням порівняно з привісками конкретної форми. Серед вотивів, принесених до мощей св. вмц. Варвари протягом 1806–1840 рр., А. Кізлова нарахувала понад 20 різновидів: співвідношення між кожним з них вказує вже на сприйняття богомольцями мощей⁸.

Вважаємо, що основні характеристики вотивних привісок, зроблені на пізніших матеріалах, є актуальними і для ранньомодерного часу. Проте ця група вкладів, як і всі вказані вище, ще потребують окремих спеціальних розвідок.

Як бачимо, групи вкладів за предметом вкладання досить різноманітні: соціально та матеріально зумовлені, при цьому – мотиваційно схожі, за кожним з них прохання про молитву. Це далеко не вичерпна типологізація вкладів, доопрацювання потребує як дана схема, що насправді є попередньою (робочою), так само мають бути розроблені класифікаційні моделі за іншими ознаками і критеріями. Загалом розробка типологізаційних схем є важливою складовою для розуміння “вкладу” людиною ранньомодерного часу.

¹ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 1009, спр. 262, арк. 10-11.

² ЦДІАК України, ф. 127, оп. 1020, спр. 2065, арк. 4-4зв.

³ Ткачук В. А. Українські православні антими́нси XVII–XVIII ст.: система функціонування та смислове навантаження. Дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01. К., 2018. С. 151-152.

⁴ Там само. С. 178-179.

⁵ Гетьман. Осмислення: Науково-популярне видання. К., 2009. С. 265-268.

⁶ Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года. СПб., 1830. Т. 6 (1720–1722). № 3975. С. 658-659.

⁷ Кізлова А. А. Православні святині Києва у духовному та суспільному житті киян (кінець XVIII – перші десятиліття XX ст.). Дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01. К., 2010. С. 99.

⁸ Там само. С. 118, 103-105.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ААЕ ІА НАН України	– Архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України
АЗР	– Акты Западной России
Архів СПБІИ	– Архів Санкт-Петербурзького Інституту історії
Архів БДІКЗ	– Архів Бахчисарайського державного історико-культурного заповідника
АЮЗР	– Архів Юго-Западной России
ВКШ	– Высшая краснoзвездная школа КГБ СССР им. Ф. Э. Дзержинского (до 1992 р.)
ВУАН	– Всеукраїнська Академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ ОПИ	– Государственный исторический музей. Отдел письменных источников
ДНАББ	– Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного
ДНТЦ “Конрест”	– Державний науково-технологічний центр консервації та реставрації пам’яток “Конрест”
ДП НДІТІАМ	– Державне підприємство “Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування”
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗОКМ	– Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Тиводара Легоцького
ЗООИД	– Записки Одесского общества истории и древностей
ИАК	– Императорская археологическая комиссия (СПб)
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук
ИТУАК	– Известия Таврической Ученой Архивной Комиссии
ІНО	– Інститут народної освіти
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КНМЦ	– Київський науково-методичний центр з охорони, реставрації та використанню пам’яток історії, культури і заповідних територій
КПЛ-А	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– - // - група збереження “Живопис”
КПЛ-Т	– - // - група збереження “Тканини”
КПЛ-Ф	– - // - група збереження “Фотографії”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КШ	– культурно-хронологічні шари
ЛННБ	– Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НААГ	– Науковий архів архітектурної графіки (НЗ “Софія Київська”)
НАОМА	– Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
НБ КНУ	– Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка
НДІТІАМ	– Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування

Сімнадцята Міжнародна наукова конференція

НМІУ	– Національний музей історії України
НМЛ	– Національний музей у Львові
ННДРЦУ	– Національний науково-дослідний реставраційний центр України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ПСТГУ	– Православний Свято-Тихонівський гуманітарний університет
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РНБ	– Российская национальная библиотека (СПб)
СА	– Советская археология
СИА	– Строительство и архитектура
СПбФ АРАН	– Санкт-Петербургский филиал архива Российской академии наук
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды отдела древнерусской литературы института русской литературы Академии Наук СССР
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДКФФА України ім. Г. С Пшеничного	– Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г. С. Пшеничного
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ЧОХМ	– Чернігівський обласний художній музей

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ
ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗАПОВІДНИК "ПЕРЕЯСЛАВ"
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УНІВЕРСИТЕТУ ГУМАНІТАРНИХ І ПРИРОДНИЧИХ НАУК
імені ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Сімнадцятої Міжнародної наукової конференції
(28 травня – 1 червня 2019 р.)

КИЇВ – 2019

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- Рудник Олександр Володимирович**, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**
- Пивоваров Сергій Володимирович**, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПІКЗ – **співголова**
- Музичук Ольга Володимирівна**, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**
- Коваленко Олександр Борисович**, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного педагогічного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – **співголова**
- Титова Олена Миколаївна**, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам’яткознавства НАН України та УТОПІК – **співголова**
- Моця Олександр Петрович**, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділом давньоруської та середньовічної археології Інституту археології НАН України
- Ластовський Валерій Васильович**, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв
- Димчик Рафал**, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані
- Колибенко Олександр Володимирович**, кандидат історичних наук, заступник генерального директора Національного історико-етнографічного заповідника “Переяслав” з наукової роботи
- Івакін Всеволод Глібович**, кандидат історичних наук, в.о. завідувача відділу археології Києва Інституту археології НАН України
- Моравець Норберт**, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Студницька-Мар’янчик Кароліна**, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Черненко Олена Євгенівна**, кандидат історичних наук, доцент, Національний педагогічний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка
- Прокоп’юк Оксана Борисівна**, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Філіпова Ганна Володимирівна**, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НКПІКЗ
- Яненко Анна Сергіївна**, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Крайній Костянтин Костянтинович**, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПІКЗ – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою НКПІКЗ
Протокол № 4 від 24.04.2019 р.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Ранняго Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Борисов Д. В.</i>	Набір співаків до митрополичої хорової капели в другій половині XVIII ст.	7
<i>Воронцова О. А.</i>	Портрети епохи: пластикна реконструкція історичних особистостей печерських монахів Києво-Печерської лаври	10
<i>Жиленко І. В.</i>	“Філософи” у Київській державі	13
<i>Корнієнко В. В., Остапчук А. М., Капоріков Д. Л.</i>	Нововідкритий фрагмент фрескового живопису в Софії Київській: реставрація та дослідження (2018–2019 рр.)	20
<i>Литвин Н. М.</i>	Садovina та продукти садівництва в братській трапезі Києво-Печерської лаври XVIII – початку XIX ст. (за матеріалами документів ЦДІАК України)	24
<i>Лопухіна О. В., Пітателева О. В.</i>	Несхожа схожість: грецькі фрески Спаса на Берестові і румунської церкви Плетерешті	31
<i>Нікітенко М. М.</i>	До проблеми впливу традиції ісихазму на Києво-Печерський патерик	34
<i>Оляніна С. В.</i>	Рамкові конструкції українського іконостаса як складна метафора	38
<i>Пивоваров С. В., Ільків М. В., Калініченко В. А.</i>	Залізні звіздиці із середньовічних пам’яток Буковини	41
<i>Ясинецька О. А.</i>	Сакральні пам’ятки XII ст. у Польщі в контексті фундаційної діяльності подружжя польського палатина Петра Власта і київської князівни Марії Святополківни	45
<i>Яшина О. С.</i>	Християнські храми з п’ятигранними апсидами епохи пізнього середньовіччя в басейні ріки Кача (Південно-Західний Крим): опис, датування, збереженість	50

Вклади і вкладники в релігійній культурі ранньомодерної України

<i>Волощенко С. А.</i>	Вкладні записи на рукописних кодексах Єрусалимських уставів XVI–XVII ст.	56
<i>Лопухіна О. В.</i>	Портрети вкладників в інтер’єрах Києво-Печерської лаври: зміна місця і функції протягом XVIII–XIX ст.	60
<i>Прокон’юк О. Б.</i>	Спроба типологізації церковних вкладів за предметом вкладання	64

Християнська церква у XIX – на початку XXI століть

<i>Бардік М. А.</i>	Проблема художньої автентичності в українському храмовому живописі (1840–1867)	68
<i>Бартош А. Є.</i>	Етапи формування архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври за фотодокументами другої половини XIX – початку XX ст. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного	73
<i>Бурега В. В.</i>	Будівельні та реставраційні роботи на території Київської духовної академії та Києво-Братського монастиря у другій половині XIX ст.	77
<i>Веденев Д. В.</i>	Спрямованість діяльності гітлерівських спецслужб в релігійній сфері на окупованій території України	81
<i>Водотика С. Г.</i>	Історія релігії і церкви в Україні: Проблеми взаємодії науки і вищої освіти	86

<i>Заєць О. В.</i>	Бібліотека митрополита Тимофея Щербаського як приклад книжкової культури духовенства XVIII ст.	89
<i>Ластовська О. Л.</i>	Аскольдова могила в щоденниках київського митрополита Серапіона	92
<i>Ластовський В. В.</i>	Ліквідація Виноградського (Ірдинського) монастиря на Смілянщині у 1920-х рр.	94
<i>Львова О. Л.</i>	Ідея Бога у розумінні права	97
<i>Перепелиця А. І.</i>	Новий собор в Чигирині (друга половина XIX – початок XXI ст.)	100
<i>Пітателєва О. В.</i>	Творчість І. С. Їжакевича: до питання зображення святих у розписі лаврської Трапезної	107
<i>Путова Г. В.</i>	Приватні молитовники римо-католиків Києва у XX сторіччі (на прикладі парафії Святого Олександра)	112
<i>Сенченко Н. М.</i>	Церковні пам'ятки як вагомий чинник освітньо-виховної діяльності	116
<i>Чистяков В. Шуміло В.В.</i>	Історичне вивчення постаті митрополита Арсенія Мацієвича (1697–1772) як фактор формування світобачення семінаристів у російських та українських емігрантських осередках XX ст.	120
<i>Яненко А. С.</i>	Історія одного відрядження: листи Бориса Пилипенка до Петра Курінного як джерело з історії формування колекції Всеукраїнського музейного городка	129
<i>Studnicka- Mariańczyk K., Adamus A.</i>	Occupation of the German in Sieradz based on the Chronicle of Sister Paulina Jaskulanka	135

Мазепіана в наукових студіях

Іван Мазепа і його доба в джерелах

<i>Вовк О. Б.</i>	Огляд документів гетьмана Івана Мазепи в фондах і колекціях ЦДІАК України	143
<i>Ковалевська О. О.</i>	Церковна політика Івана Мазепи за актовими джерелами	150
<i>Крайній К. К., Крайня О. О.</i>	Мазепіана: проблеми верифікації	156
<i>Walczak- Mikołajczakowa M., Mikołajczak W. A.</i>	Poglądy religijne hetmana Filipa Orlika (na podstawie “Diariusza podróznego”)	167
<i>Пономарьов О. М.</i>	Зовнішня політика валаського господаря Константина Бринковяну 1692–1700 рр.	172

Дослідження та збереження християнських пам'яток мазепинського бароко: теорія і практика

<i>Адруг А. К.</i>	Про атрибуцію церкви Всіх Святих Києво-Печерської лаври	188
<i>Варивода А. Г.</i>	Гаптарські майстерні Києво-Вознесенського і Глухівського Успенського монастирів початку XVIII ст.: серійне виробництво гаптованих творів	191
<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки сакральної архітектури м. Білопілля Сумської області	196
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментация тла українських ікон доби “мазепинського” бароко	200
<i>Зайцева В. О.</i>	Троїцька надбрамна церква в кінці XVIII – на початку XX ст.: особливості змін зовнішнього убранства храму	204
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Ікони цокольного ряду з іконостасів підземних храмів Ближніх і Дальніх печер Києво-Печерської лаври	209
<i>Люта Т. Ю.</i>	Трапезна церква свв. Бориса і Гліба Києво-Братського монастиря: історія будівництва та функціонування	212

<i>Марголіна І. Є.</i>	Іван Мазепа в історії Києво-Кирилівського Свято-Троїцького монастиря	218
<i>Науменко В. В.</i>	State of Kyiv defensive works of the 18 th – the beginning of the 20 th century in modern city landscape according to photofixation	223
<i>Нікітенко Н. М.</i>	Головні намісні ікони Софії Київської доби Івана Мазепи	225
<i>Рижова О. О., Івакіна І. Ю., Распоїна В. О.</i>	Дослідження техніки і технології групи ікон з Успенського собору	230
<i>Філіпова Г. В.</i>	“Великого угодника Божія Пр. Онуфрія любитель”: гетьман Мазепа та Онуфріївська вежа Києво-Печерської лаври	234

“Дніпровська Русь”: історія та археологія

<i>Моця О. П.</i>	Сакральне і світське в діяльності Володимира Святославича	242
<i>Івакін В. Г., Бобровський Т. А., Зоценко І. В.</i>	Археологічні дослідження на території Національного заповідника “Софія Київська” (2018–2019 рр.)	245
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Оленич А. М.</i>	Археологічні дослідження Печерського містечка у 2018 р.	247
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Джсік Михал, Сорокун А. А.</i>	Результати археологічних досліджень на Пороссі у 2018 р.	249
<i>Івакін В. Г., Зоценко І. В., Оленич А. М., Лавров В. М.</i>	Науково-рятивні археологічні дослідження 2018–2019 рр. на Київському Подолі	252
<i>Івакін В. Г., Зоценко І. В., Осадчий Р. М.</i>	Археологічні розвідки 2018 р. на території Київської області. Пам’яткоохоронний аспект	253
<i>Костенко Н. В.</i>	Внесок Володимира Заболотного-художника у збереження церковних пам’яток архітектури Переяслава	256
<i>Павлик Н. М.</i>	Михайлівська церква в Переяславі: правові колізії культурно-охоронного збереження	260
<i>Павлова В. В., Федорин М. О., Співак О. Б.</i>	“Археологічний портрет стародавнього Києва...” – проект успішної співпраці ДІАЗ “Стародавній Київ” та Інституту археології НАН України	265
<i>Дунайна І. Г., Тетеря С. А.</i>	Музеєфікація культових споруд у Національному історико-етнографічному заповіднику “Переяслав”	267
<i>Тетеря С. А., Костюк Н. В.</i>	Непересічні постаті Переяславщини (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)	273
<i>Чирка Л. Г.</i>	Христос як “символ” істинної людини у філософії Г. Сковороди	278

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Бібіков Д. В.</i>	Про поширення обряду кремації на місці на Дніпровському Лівобережжі за давньоруської доби	281
<i>Коваленко О. О.</i>	Церковне будівництво родини Милорадовичів на Чернігівщині	285

<i>Нижник Л. М.</i>	Склад священнослужителів П'ятницької церкви м. Чернігова за кліровими відомостями XIX–XX ст. та реєстраційними картками початку XX ст.	288
<i>Руденок В. Я.</i>	Дитячі поховання в Антонієвих печерах Чернігівського Троїцького Іллінського монастиря. Спроба інтерпретації	293
<i>Токарев С. А.</i>	Вихідці з козацької старшини Ніжинського полку другої половини XVII–XVIII ст. у складі духовенства	296
<i>Травкіна О. І.</i>	“Зерцало от писанія Божественнаго” як літературна пам'ятка на пошану гетьмана Івана Мазепи	299
<i>Черненко О. Є.</i>	Дослідження рову Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря	304
Список скорочень		306

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свешнікової Н. Т., Сушка В. Ю., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8
Ум.-друк. арк. 35,8. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ ТА УТОПК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРИЇ,
ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗАПОВІДНИК "ПЕРЕЯСЛАВ"
ІНСТИТУТ ІСТОРИЇ УНІВЕРСИТЕТУ ГУМАНІТАРНИХ ТА ПРИРОДНИЧИХ НАУК
ім. ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИАНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
СІМНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(28 травня – 1 червня 2019 р.)

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2019

КИЇВ – 2019